

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
GEOLOGIYA VA MUHANDISLIK GEOLOGIYASI FAKULTETI

**YER HAQIDAGI FANLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI**

ILMIY-TEXNIK KONFERENSIYA
25-aprel, 2025-yil

TOSHKENT: O‘ZMU - 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
GEOLOGIYA VA MUHANDISLIK GEOLOGIYASI FAKULTETI

**YER HAQIDAGI FANLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI**

ILMIY-TEXNIK KONFERENTSIYA
25-aprel, 2025-yil

TOSHKENT: O‘ZMU - 2025

YER HAQIDAGI FANLARNING DOLZARB MUAMMOLARI // 2025 y 25

aprel

O‘tkazilgan ilmiy-texnik konferentsiya materiallari / prof. O.T.Razikov tahriri ostida. - Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti. -Toshkent: O‘zMU, 2025. - 264 b.

Taqdim etilgan tezislar to‘plami geologik tadqiqotlarning turli yo‘nalishlaridagi dolzarb muammolarni ko‘rib chiqadi. Nashrda litologik, paleontologik va stratigrafik tadqiqotlar natijalari, geologiya-qidiruv ishlarida masofaviy zondlash usullaridan foydalanish, shuningdek, geofizik va gidrogeologik tadqiqotlarga oid keng ko‘lamli masalalar aks ettirilgan materiallar kiritilgan. Ma‘dan konlari va ma‘dan hosil bo‘lish jarayonlari, geologik obyektlarning geokimyoviy xususiyatlari, ma‘dan konlarining tuzilishi va tuzilishi sohasidagi tadqiqotlarning bugungi holatiga alohida e‘tibor qaratilgan. To‘plamda oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilari, tadqiqotchilar, mustaqil tadqiqotchilar, doktorantlar, magistrantlar va geofanlar yo‘nalishi bo‘yicha ixtisoslashgan talabalarning ilmiy izlanishlari natijalari jamlangan.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУК О ЗЕМЛЕ // Материалы научно-технической конференции, проведённой 25 апреля 2025 года / ред. проф. О.Т.Разиков. - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека. - Ташкент: НУУз., 2025. - 264 с.

В представленном сборнике тезисов рассмотрены актуальные проблемы различных направлений геологических исследований. Издание включает материалы, отражающие результаты литологических, палеонтологических и стратиграфических исследований, применение методов дистанционного зондирования в геолого-разведке, в том числе, широкий спектр вопросов геофизических и гидрогеологических исследований. Особое внимание уделяется современному состоянию исследований в области рудных месторождений и процессов рудообразования, геохимических особенностей геологических объектов, строения и структуры рудных полей. Сборник объединяет результаты исследований преподавателей высших учебных заведений, научных сотрудников, независимых исследователей, докторантов, магистрантов и студентов, специализирующихся в области наук о Земле.

Bosh muharrir

A.Z.Umarov

Bosh muharrir o‘rinbosarlari:

O.T.Razikov, D.J.Xusanbayev

Tahririyat a‘zolari:

Ishbayev X.D., Stelmax A.G., Xoshjanova K.K., Xolmirzayev M.J., Tadjibayeva N.R., Abdullayeva M.A., Fatxullayeva Z.M., Shukurov A.H., Tog‘yaev I.S.

Рис. 1. Гистограмма распределения коэффициента открытой пористости песчано-алевритовых пород средней и нижней юры.

Максимальное значение проницаемости $k_{пр}$ исследованных образцов не превышает $0,7 \cdot 10^{-3}$ мкм². В численном выражении связь имеет вид $k_{пр} = 0,0028$, $k_{п} = 1,53$. На рис. 1 представлена гистограмма распределения коэффициента открытой пористости песчано-алевритовых пород средне- и нижнеюрского возраста. Как видим, распределение пористости для обеих возрастных групп имеет симметричный характер с максимумом в интервале 8-12%. Однако, средние значения $k_{п}$ пород среднеюрского возраста составляют 9,55%, тогда как, у нижнеюрских - 8,3%. Это свидетельствует о закономерном уплотнении пород с увеличением глубины залегания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Авчян Г.М., Матвеев А.А., Стефанкевич З.Б. Петрофизика осадочных пород в глубинных условиях // М.: Недра, 1979. — 224 с.
2. Петрофизика: теория и практика изучения коллекторских свойств горных пород и движения пластовых флюидов /Тиаб Дж., Доналдсон Эрл Ч.// Перевод с английского. - М.: ООО «Премиум-Инжиниринг». 2009. - С. 868.

OLTIN MA'DANLASHUV ZONALARINI QIDIRISHDA GEOFIZIK MAYDON TABIATI (KOKPATAS MA'DAN MAYDONI MISOLIDA)

Turgunaliyev M.H.,

Tayanch doktorant, H.M. Abdullayev nomidagi "Geologiya va geofizika instituti" DM
e-mail: E-mail: madumarbek3031@gmail.com

Goipov A.B.,

Bo'lim boshlig'i, "Mineral resurslar instituti" DM
e-mail: akramgoipov7@gmail.com

Boboyorov A.A.

Kichik ilmiy xodim, "Mineral resurslar instituti" DM
e-mail: E-mail: asliddinboboyorov097@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Kokpatas ma'dan mayoni misolida ilgari o'tkazilgan geofizik tasvirlash usullari orqali olingan natijalar sharhi, oltin ma'danli konlarni izlab topishda yangicha yondashuvdagi qayta ishlash usullari va texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari hamda Kokpatas ma'dan maydoni va yondosh hududlarning tabiiy maydon xaritasining oltin ma'danli konlarga bog'liq tavsifi keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** Geoelektrik va geomagnit usullar, oltin ma'danlashuvi, tektonik pog'ona, darzlanish.*

Kirish. Oltin ma'danli konlarni qidirishda geofizik usullar ma'lumotlarini interpretatsiyalash bir qator bosqichlardan iborat bo'lib, bunda turli geofizik usullar (elektrozvedka, gravi-magnitorazvedka va boshqalar) orqali olingan ma'lumotlar to'planib, tadqiqot hududining geologik tuzulishi va tog' jinslarining mineralogik xususiyatlari tahlil qilinadi. Interpretatsiyalash jarayonining asosiy bosqichlari quyidagicha amlaga oshirilishi mumkin:

Tadqiqot ishlari uslubiyoti. Ma'lumotlarni to'plash va tizimlashtirish: Geofizik usullardan orqali olingan magnit, elektr qarshilik, og'irlik kuchi va boshqa fizik o'lchovlarning raqamli formati yoki ularning ko'rsatkichlari to'planadi. Mazkur ma'lumotlar, ma'danlashuv bilan bog'liq bo'lgan turli xil qayta o'zgargan zonalar bilan bog'liq anomalialarni aniqlash imkonini beradi.

Geofizik parametrlarini tahlil qilish: Oltin konlarining yuzasi, chuqurligi va geologo-struktur jihatlari haqida ma'lumot berish uchun geofizik parametrlar tahlil qilinadi. Masalan, geoelektrik anomalialar (yoki magnit anomalialari) oltin ma'danlashuvi bilan aloqador bo'lgan ikkilamchi yoki hamroq minerallashuv zonalarida namoyon bo'luvchi mahalliy anomalialarni ajratish mumkin.

Geoelektrik va geomagnit modellarini qurishi, ularning chuqurlikdagi anomalialari va geologik tuzulishini aniqlashga yordam beradi.

Strukturalar bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlarni aniqlashda Geofizik ma'lumotlar orqali ma'danli konning shaklini, chuqurligini, hajmini va imkoniyatlarini aniqlash mumkin. Bu turli geofizik usullardan (masalan, magnit va geoelektr o'lchamlaridan) olingan anomalialar yordamida amalga oshiriladi.

Minerallashuv zonalarini bashoratlash Geofizik maydonlarning anomalija shaklini qayta o'zgartirish orqali oltin konlarining paydo bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan hududlar aniqlanadi. Shuning uchun geofizik usullar, xususan, magnit va geoelektr uskunalari, turli xil mineral rudalarining mavjudligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, geofizik ma'lumotlar interpretatsiya natijalarini tekshirish uchun mavjud bo'lgan turli geologik modellar va texnologiyalardan foydalanishni talab qilinadi. Bundan tashqari bugungi kunda Markaziy Qizilqum mintaqasidagi yangi oltin konlarini qidirib topishda noan'anaviy yondashuvdagi ilmiy tadqiqotlarni olib borish asosida innovasion texnologiyalarni qo'llashni talab qiladi.

Natijalar muhokamasi. Ko'p sonli tadqiqotchilar tomonidan ilgari Markaziy Qizilqum mintaqasida oltin ma'danli konlarini izlash va qidirishda o'tkaziladigan regional tadqiqotlar natijasida yirik bloklarning chegaralari va yirik tektonik uzilma-buzilma zonalarini aniqlangan. Bunday vazifalar 1:200000 aeromagnitli qidirish va gravimetrik qidirish s'yomkalar yordamida bajarilgan. Yirik bloklarning chegaralari

gravitatsiya maydonida zinasimon anomaliyalar bilan belgilanib, magnit maydoni jadallagini keskin o'zgarish nuqtalari bilan tasiflangan. Intruziv granitlarning yirik massivlari magnit va gravitason maydonlarining pasayish zonalariga muvofiq keladi.

1:50000 - 1:25000 miqyosdagi tasvirlash va izlash ishlari o'tkazilishi natijasida quyidagi vazifalar yechilgan:

1) intruziv massivlarni xaritalangan hamda ma'dan hosil bo'lishini nazorat qiluvchi jinslar majmuasi ajratilgan;

2) gidrotermal o'zgarigan jinslarni ajratilgan;

3) ma'danli jinslarning joylashuvini nazorat qiluvchi tektonik strukturalarni ajratish (buzilma zonalarini ajratish va hokazo);

4) fizik qiymati bo'yicha jinslarni litologik-petrografik turlari ajratilgan.

Kokpatas ma'danli maydoni doirasida mufassal izlash bosqichida va izlash-baholash ishlarini bajarishda asosan magnitorazvedka, elektrorazvedka va litogeokimyoviy usullardan foydalanib 1:10000 miqyosda tabiiy elektr maydonini o'lchash, elektroprofilash va undalغان qutblanishni o'lchov ishlari bajarilgan. Aniqlangan anomal zonalarda, qo'shimcha ravishda gammaspektrometrik s'yomkalar o'tkazilib, quyidagi ma'lumotlar olingan.

Qolaversa biz tomonimizdan chop qilingan maqolada ilgari o'tkazilgan 1:50000 miqyosdagi magnit tasvirlash ma'lumotlaridan foydalangan holda Kokpatas ma'dan maydoni hududining Geosoft Oasis Montaj dasturida uch o'lchamli geomagnit modeli yaratilgan. Fond ma'lumotlarini tahlil qilish asosida ma'dan qamrovchi yotqiziqlarning petrofizik xususiyati keltirilgan. Kokpatas ma'dan maydoni e'talon ob'yektlarning (kon va ma'dan namoyonlari) regional geofizik maydon xaritasida fizik qiymati aniqlangan. Qurilgan modelda anomaliya osining siljishi va chegarasi bo'yicha taxminiy qiya yotuvchi yer yoriqlar zonasi aniqlangan, qaysiki ma'dan nazoratlovchi struktura bo'lishi mumkin. Anomal magnit maydon ma'lumotlarini raqamli tahlil qilish asosida Kokpatas ma'dan maydonidagi ma'lum bo'lgan ma'dan tanalarining fazoviy joylashuvi -245 dan -310 nTl gacha bo'lgan oraliq diapazonga muvofiq kelishi aniqlangan [1] edi va shu asosida statistik tahlilni qo'llanilishi natijasida Kokpatas ma'dan maydoni hududining bashorat zonalarini ajratilgan.

Tabiiy elektr maydonda jinslarning darzlangan va bukilgan zonalarini bo'yicha manfiy anomaliyalar ketma-ket joylashishi bilan tavsiflanadi (1-rasm).

Ma'danli zonalar va sulfidli minerallashuv zonalarini undalغان qutblanishni o'lchov usuli bilan aniqlangan. Undalغان qutblanish maydonida ma'dan zonalarini = 10-15% anomaliyalarni va tabiiy elektr maydonida manfiy anomal zonalarini hosil qilishi aniqlangan.

Xulosa. Tabiiy maydonning musbat qiymatlari asosan karbon davrining terrigen formasiyalaridan, shuningdek, intruziv tuzilmalardan tashkil topgan hududlarga mos keladi.

Hududda Tabiiy maydonning manfiy anomaliyalari asosida tog' jinslarining darzlanish, kesish va intensiv yorilish zonalarini bilan aniqlangan anomal zonalarining konturlari aniqlangan.

1-rasm. Kokpatas ma'dan maydonining Tabiiy maydon (YP) xaritasi (Kinderova L.P., Dadayev D.M.) Shartli belgilar: 1-Anomal magnet maydon jadalligi shkalasi, 2-Oltin (Au) ma'danli konlari va namoyonlari; 3-Oltin-kumush (Au-Ag) ma'danli konlari va namoyonlari, 4-Anomal magnet maydon izochiziqlari, 5-Paleozoy poydevorining relyefdagi ochilmalari

Kokpatas ma'dan maydonining Tabiiy maydon (YP) xaritasi regional planda barcha madan maydonidagi oltin ma'danli uchastkalar anomalining o'rta qiymatidan musbat qiymatga o'tish pog'onasida joylashganligi bilan xususiyatlanadi. Mufassal geologik – geofizik tadqiqotlarda esa boshqa tabiiy elctr maydon qiymatlarining qonuniyat muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, quduqlardagi geofizik tadqiqotlarda sirpanuvchi kontaktlar usuli (MCK) va sulfid minerallashuv zonalarida o'z o'zidan hosil bo'luvchi tabiiy qutblanish maydoni (IC) usuli bilan kichik oraliqdagi fizik qiymatlar o'zgarishi bo'yicha jinslarning moddiy tarkibini aniqlash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR

1. Гоипов А.Б., Ахмадов Ш.И., Туругуналиев М.Х., Курбонмуродов Ш.Д., Ашуров А.У. Геофизическая характеристика эталонного объекта - Кокпатасского рудного поля. //Вестник Университета геологических наук. - 2024. - № 4. - С. 46-52.

Bekchanova D.J., Bekchanov J.I. DUNYODAGI KAOLIN KONLARI VA ULARNING GEOLOGIYASI	48
Туранбоев М.М., Нишонov С.С. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ ДЛЯ СТРУКТУРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА ВАХШИВАР)	54
Федоров Ю.А., Зиядуллаев Э.Э. ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ (горы Кульджуктау)	58
Таджибаева Ф., Саидова М. ЗАПАСЫ ЛЕССОВИДНЫХ ПОРОД НА УЧАСТКЕ «ЯНГИ-ИЖОД» ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА	64
2. GEOFIZIKA, FOYDALI QAZILMALARNI QIDIRISHNING GEOFIZIK USULLARI; NEFT VA GAZ GEOLOGIYASI; SEYSMOLOGIYA VA SEYSMOMETRIYA	
Atabayev D.X., Xusanbayev D.D., To‘xtasinov A.X. “CENTAUR DIGITAL RECORDER STR4-3S” SEYSMIK STANTSIYASINI ISHGA TUSHIRISH SOZLASH VA SINOVDAN O‘TKAZISH	67
Шарафутдинова Л.П., Ганиева Л.Г. К ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПЛОЩАДИ ТЕДЖЕНКАЗГАН (УСТЮРТ)	70
Шарафутдинова Л.П., Ганиева Л.Г. НОВЫЕ ДАННЫЕ О КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВАХ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ БАРСАКЕЛМЕССКОГО ПРОГИБА (УСТЮРТ)	73
Turgunaliyev M.H., Goipov A.B., Boboyorov A.A. OLTIN MA’DANLASHUV ZONALARINI QIDIRISHDA GEOFIZIK MAYDON TABIATI (КОКРАТАС МА’ДАН МАYDONI MISOLIDA)	76
Fazliddinova M.Z., O‘tamurodova V.S. CHOTQOL-QURAMA MINTAQASINING SEYSMODISLOKATSIYALARI: GEODINAMIK HOLATI VA SEYSMIK XAVFINI VANOLASH	80
Abdurahmonov B.G‘., Jummayeva L.X. GNSS KUZATUV TARMOG‘INI TAKOMILLASHTIRISH HAMDA O‘LCHOV SIFATINI VANOLASH	82
Тешаева Р.Б. АНАЛИЗ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУНТОВЫМИ УСЛОВИЯМИ	85
Кремнев И.Г., Хайдаров Б.Х. РАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ПОИСКАХ И РАЗВЕДКЕ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТРОЖДЕНИЙ	89
Алиев А.А., Ризакаева Р.А. СТРАТИГРАФИЯ НЕФТИ И ГАЗА ЮЖНОГО БОРТА ФЕРГАНСКОЙ ВПАДИНЫ	92
Safarov D.S., Xayitov N.Sh., To‘xtayev U.H. FARG‘ONA HUDUDINING PALEOTEKTONIK RIVOJLANISHI VA NEFTGAZGA ISTIQBOLLILIGI	98
Жонузоков Н.М. ҚАШҚАДАРЁ БОТИҚЛИГИДАГИ ҚУЙИ БЎР ДАВРИ ЁТҚИЗИҚЛАРИНИНГ НЕФТЬ-ГАЗДОР КОМПЛЕКСЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ ТАСНИФИ	101